

INTERFAOL METODIKALAR YORDAMIDA TALABALARDA FIZIKA FANINI O'RGANISHGA BO'LGAN QIZIQISHINI OSHIRISHNING AHAMIYATI

TO'YCHIYEV NURBEK BURHON O'GLI

Fizika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13893246>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarning fizika fanini o'rganishda turli qiziqarli tajribalar, hamda fan metodikasi orqali ularda fanga bo'lgan qiziqishini oshirishning ahamiyati haqida so'z boradi. Shuningdek fizika fani bo'yicha ba'zi metodogik fikrlar va tajribalar misol tariqasida beriladi.

Kalit so'zlar: metodika, fizika, tajriba, fizik xususiyatlar, geometrik optika, burchak.

ВАЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ

ТУЙЧИЕВ НУРБЕК БУРХОН УГЛИ

учитель физики

Аннотация. В этой статье говорится о важности повышения интереса студентов к науке посредством различного интересного опыта изучения физики, а также методологии науки. Также в качестве примеров приведены некоторые методические идеи и эксперименты по физике.

Ключевые слова: методология, физика, опыт, физические свойства, геометрическая оптика, угол.

THE IMPORTANCE OF INCREASING STUDENTS' INTEREST IN STUDYING PHYSICS USING INTERACTIVE METHODS

TUYCHIEV NURBEK BURKHON UGLI

teacher of physics

Annotation. This article discusses the importance of increasing students' interest in science through various interesting experiences in studying physics, as well as the methodology of science. Some methodological ideas and experiments in physics are also given as examples.

Keywords: methodology, physics, experience, physical properties, geometric optics, angle.

KIRISH

Universitet va pedagogika institutlarining fizika bo'limida o'qiyotgan talabalar uchun fizika o'qitish uslubidan o'quv qo'llanmalari juda kam bo'lib, ular hozirgi talablarga javob bermaydi. Zamonaviy pedagogikada o'quvchilarni aniq fanlarga qiziqtirish muammosi dolzarb hisoblanadi. O'quvchilar bu fanlarni o'zlashtirishda qator qiyinchiliklarga uchraydilar. Fizika fanlari ham o'zlashtirish qiyin fanlar sirasiga kiradi. Pedagoglar oldida fizika va astronomiya fanlarining dastlabki bo'limlarini boshlashdanoq o'quvchilarda fanga qiziqishlarini oshirib borishi kerak. O'quv jarayonida o'quvchilarning aktiv qatnashishlari asosiy ro'l o'ynaydi. Quyida o'quvchilarning darslarga qiziqishlarini oshirish uchun xizmat qiladigan texnologiyalarni ko'rib chiqamiz. Fizika o'qitish uslublari pedagogik fanlarning biri bo'lib, u fizika va texnikaning tez sur'atlar bilan rivojlanishi natijasida kelib chiqdi. Hamma uslublar didaktikaning umumiy o'qitish nazariyasiga asoslanadi. Shuning uchun ularni xususiy

didaktika deb yuritiladi (fizika o'qitish uslublari, kimyo o'qitish uslubi va h.k.) Fizika fani ahamiyatining ortib borishi pedagogik fanlar sistemasida fizika o'qitish uslublarini yuqori pog'onalariga ko'tardi. Fizika o'qitish uslubi predmeti fizika asoslarni o'qitish nazariyasi va amaliyotidan iboratdir. Fizika o'qitish jarayonida uchta bosh funktsiya amalga oshiriladi: 1) ta'lim; 2) tarbiya; 3) rivojlanish. Ta'lim funktsiyasi bosh va belgilovchi funktsiya bo'lib, uni amalga oshirish jarayonida o'quvchilar fizika asoslarini o'rganadilar, olgan bilimlarini amaliyotda qo'llash malakasi va ko'nikmasini hosil qiladilar. Tarbiya funktsiyasi o'qitishga kompleks yondoshishning ajralmas qismi bo'lib, uning fizika o'qitishdagi asosi siyosiyg'oyaviy, mehnat va ahloqiy tarbiyalarning birligidan iboratdir. Rivojlanish funktsiyasi o'quvchidan bilish imkoniyatlarini rivojlantirish va mustaqil bilim olishga o'rgatishni nazarda tutadi. Fizika O'qitish jarayoni o'zaro ta'sir qiluvchi quyidagi tarkibiy qismlari bilan xarakterlanadi. 1. o'qitish mazmuni, ya'ni fizika asoslari. 2. o'qitish — O'qituvchi faoliyatidan iborat bo'lib, tajriba va texnika vositalari asosida predmetni bayon qilish, O'quvchilarning mustaqil ishlarini boshqarish, ularning bilim va malakalarini sinash. 3. o'qitish — O'quvchilarning ko'p qirrali aqliy va jismoniy o'quv faoliyatlari. 4. O'qitish vositalari: darsliklar, asboblari, texnika vositalari. Fizika o'qitish uslubida o'quv-tarbiyaviy jarayonning quyidagi asosiy masalalari ko'rib chiqiladi va hal qilinadi: — maktabda fizika o'qitishning maqsadlarini asoslash;

ADABIYOTLAR VA METODOLOGIYA

Uslubning bosh masalasi — fizika o'qitish nazariyasini takomillashtirish, ta'lim, tarbiya va fizikani o'rganish jarayonida o'quvchilarni rivojlantirish yo'llari, vositalari va qonuniyatlarini izlab topishdan iborat. Fizika o'qitish uslubi fizika va pedagogikadan tashqari pedagogik psixologiya, odam fiziologiyasi, mantiq, texnik fanlar bilan mustahkam bog'langandir. Fizika o'qitish uslubining mazmunini asosan quyidagilar tashkil qiladi: umumiy masalalar (nazariy asosi), kursning alohida mavzularini o'qitish masalalari (xususiy uslub), maktab fizika kursidagi tajribalarning texnikasi va uslubi. Umumiy masalalarda maktabda fizika o'qitishning maqsadi va vazifalari, kursning mazmuni va tuzilmasi, fizika o'qitishning metodologik va psixologik asoslari, bilimning hayot bilan bog'lanishi, texnik ta'limni amalga oshirish, fizika kursida tajriba, o'quvchilarning fikrlash doirasini rivojlantirish, ularning dialektik-materialistik dunyoqarashlarini shakllantirish, fizik qonuniyatlarni rivojlantirish, fizikadan mashg'ulotlarni tashkil qilish shakllari va uslublari ko'rib chiqiladi. Ushbu maqolada keltirilgan dars o'qitish zamonaviy usullari o'quvchilar tomonidan darst paytida maktab o'quvchilarida tajriba sinov tariqasida o'qitish berildi. Tajriba sinov jarayonida qoniqarli natija bergan usullarni quyida keltiramiz.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Har bir fanda bo'lgani kabi fizika o'qitish uslubi fani ham mustaqil rivojlanish va shakllanish bosqichlarini bosib o'tadi. Uning tarixi uncha uzoq bo'lmay, fizikani o'qitish maktablarda o'qitish boshlanganidan boshlanadi. Ta'lim berishning bu shakli o'quvchilarning mustaqil fikrlashini oshiradi. Bunda sinfga biror bir fizik hodisalarga oid muammoli savollar tashlanadi, har bir o'quvchi bu vaziyatga o'zining fikrini bildiradi va so'nggida ma'lumotlar umumlashtirilib vaziyatning yechimi aniqlanadi. Bu usul ayniqsa fizika darslarida juda qo'l keladi, chunki fizika tabiat haqida fan bo'lib muammoli vaziyatlarning turlari ko'p. Muammolarga asoslangan ta'lim elementidan foydalanish o'quvchilarning ijodiy fikrlashlari uchun sinfda sharoit yaratib beradi. Muammoni o'rganish ushbu texnologiyaning muhim qismidir. Jarayonda muammoni o'rganish o'quvchining nimalarga qodirligini ko'rsatadi, ularga

motivatsiya bo'ladi. Ushbu texnologiyadagi bildirilgan fikrlarni to'g'irlash prinsipi ularning darajalarini farqlash, o'quvchilarning qanchalik ta'lim standartlariga mos ravishda bilim olayotganlarini ko'rib borishga imkon beradi.

Yosh fizikani o'rganuvchilar masalalarni yechishda ko'p xatolarga yo'l qoyadilar. Buning sababi masala shartiga to'liq tushunmaslik va fizik kattaliklarni to'g'ri belgilay olmaslik bo'ladi. Fizik kattaliklarning ko'pgina qismi ushbu kattalikning ingliz yoki lotin tilidagi tarjimasining bosh harfi bilan belgilanadi.

Fizik kattalikning belgilanishi	Kattalikning o'zbekcha ma'nosi	Kattalikning ma'nosi (chet tilida)
v	Tezlik	Inglizchada – velocity
Q	Issiqlik miqdori	Inglizchada – quantity of heat
E	Energiya	Lotinchada – energia
t	Vaqt	Inglizchada – time
F	Kuch	Inglizchada-force

Bu texnologiyaning asosiy qismi fizika darslarida kattaliklarning ta'riflari bilan birgalikda ularning chet tilidagi tarjimai tushuntirilib boriladi. O'quvchilar kattalik belgilashini shu so'zlarga bog'lab yod oladilar. Bu usulning foydali jihati shundaki o'quvchilar ham fizik kattaliklarni tez eslab qoladilar va chet tillaridagi bilimlarini ham mustahkamlaydilar. Texnologiyani qo'llash uchun pedagoglardan yuqori bilim va chet tillarini bilish talab etiladi.

Bu usul ta'limning keng qamrovli usuli hisoblanadi. O'quvchilarga o'zlarining qiziqishlaridan kelib chiqqan holda o'quv jarayonini tashkil etish imkoni beriladi. O'quv rejalari o'quvchilar tomonidan rejalashtiriladi. Ekspertlar tomonidan bu reja aniq bir maqsadga yo'naltirilganligi, o'quv me'yoriy talablarga mosligi tekshiriladi. Loyihalar metodi asosida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini shakllantirish, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini oshirish, axborot olamida ma'lumotlarni olish va saralash qobiliyatlarini shakllantiradi. Loyiha usulida yuqori sinf o'quvchilarini ilmiy izlanishlarga jalb qilish uchun imkon beradi.

Axborot texnologiyalari darslarning axborot mazmunini, ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. Darslarda axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali videokliplar, noyob rasmlar, grafikalar, formulalar, o'rganilayotgan jarayonlarning grafik animatsiyalarini, texnik vositalarni, eksperimental qurilmalarning ishlashini namoyish etish mumkin. Ma'ruza darslarini interfaol tarzda olib borish imkonini yaratadi. Mediatexnologiyalardan foydalanib o'qitish o'quvchilarning tasavvurlarini yanada kengaytiradi. Bugungi kunda butun dunyoda mediatexnologiyalardan foydalanib o'qitilmoqda. Bunda asosan Stellarium, Star Walk, Star Map, Home Planet, Celestia kabi dasturlaridan foydalaniladi.

Stellarium Windows va Linux uchun yaratilgan astronomik dastur hisoblanadi. Stellarium dasturi- asosan yulduz turkumlari, osmon sferasi elementlari, yulduzlarning koordinatalari, yulduzlargacha masofani aniqlash, Quyoshning yillik va kunlik ko'rinma harakati kabi bir qancha mavzularini o'z ichiga oladigan 3D formatdagi dasturdir. Dasturdan foydalanib ushbu ishlarni amalga oshirish mumkin:

- 600 dan ortiq yulduzlarni kuzatish;
- osmonda joylashgan yulduz turkumlarining jozibali tasvirlarini korish;
- barcha sayyorlar va ularning yo'ldoshlaridan turib osmonni kuzatish;
- o'tmish va kelajakdagi vaqtlarni belgilash:

- tutulishlar simulyatsiyasini ko'rish;
- osmon jismlarining o'lchamlarini aniqlash va boshqalar.

Yuqoridagi dasturdan foydalanish o'quvchilarning astronomiyaga oid bilimlarini oshirish va mustahkamlash uchun qo'llaniladi.

Fanlararo bog'liqlik usuli.

Maktab ta'limida fanlararo bog'liqlikning 4 ta didaktik funksiyalari bor:

- metodologik;
- ta'limiy;
- o'stiruvchi
- konstruktiv;

Fizika va matematika fanlarini o'qitishda o'zaro fanlar orasidagi bog'liqlikni e'tiborga olish zarur hisoblanadi. Bu bog'liqliklar ilm-fan rivojiga katta hissa qo'shadi. Bular fizika va matematika fanlaridagi katta yangiliklarni ochishi mumkin. Matematika fizik qonunlar va fizik hodisalarni isbotlash uchun kerak bo'lsa, fizika esa matematika oldiga turli yangi muammolarni qoyadi.

XULOSA

Fizika darslarida o'quvchilar ongida dunyoni bilish mumkinligi va bilish jarayonining dialektik xarakteri; dunyoning moddiy birligi materiya va harakatning ajralmas ekanligi; tabiatdagi hodisalar bir-biriga bog'langanligi; moddiy dunyo hossalarning bitmas-tuganmasligi, bilish jarayonining chegarasiz ekanligi tushuntirib boriladi. Bu esa ularning dunyoqarashlarini to'g'ri shakllantirish demakdir. O'quvchilar moddalarning atom va molekulalardan tuzilganligini o'rganish bilan birga materiyaning ikkinchi ko'rinishi — maydon haqidagi tushuncha bilan ham tanishadilar. Butun fizika kursi davomida materiya o'zaro bog'langan ikki ko'rinishda, ya'ni modda va maydon ko'rinishida namoyon bo'lishini ko'rsatib borish lozim. Dunyoning moddiy birligi haqidagi tasavvurlarni o'quvchilar ongida to'g'ri shakllantirishda modda va maydonning umumiy xossalarini ko'rib chiqish muhim ahamiyatga egadir. Bu yerda keltirilgan usullar ta'lim jarayonlarida qo'llanilishi ta'lim samaradorligini oshirib boradi. Chet tillar orqali o'qitishda o'quvchilarning tilga oid kompetensiyalari loyiha usulida o'quvchilarning ilmiy kompetensiyalari, fanlararo bog'liqlik usulida boshqa fanlarga oid kompetensiyalari oshib boradi. Bu usullarning hammasi darsning sifatli bo'lishiga yordam beradi.

References:

1. Isroilov, A. A. (2021). Fizika fanidan mustaqil ta'lim olishda elektiron dasturiy taminotlarning o'rni. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(4), 769-775.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli farmoni.
3. Tillaboev, K. T., & Adjibaev, I. U. Astronomiya darslarida fotometriyani o'qitishning asoslari. *Fizikaning rivojida fundamental-innovatsion tadqiqotlar va uning istiqbollari*, 144-146.
4. I.A.Karimov. *Barkamol avlod orzusi*. T., Sharq, 1999 2. I.A.Karimov. *Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch*. T.: Ma'naviyat, 2008 3. Karimov I.A. *Ta'lim – tarbiya tizimini tubdan isloh qilish borasida fikr va mulohazalari*.

5. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'lim va tarbiyada innovatsion texnologiyalar amaliyoti – T.: Iste'dod, 2010.- b.
6. G.I. Sayfullayeva, S.X. Mirzaqandova, N.T. Namozova “Maktab yoshidagi bolalarning mantiqiy fiklash qobiliyatini oshirish va uning ahamiyati” academic research in educational sciences volume 2 | ISSUE 6 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 DOI: 10.24412/2181-1385-2021-6-1000-1003.

INNOVATIVE
ACADEMY